

YONG‘IN O‘CHIRUVCHILAR MAXSUS POYABZALLARINING SINOV TADQIQOT NATIJALARI TAXLILI

Maxmudova Nargiza Nurillayevna

Toshkent shahridagi imkoniyati cheklangan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan 1-son kasb-hunar maktabi maxsus fan o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178436>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yongin xavfsizli xodimlari uchun maxsus poyabzallarni laboratoriya sinovini o‘tkazish tartibi va natijalari keltirilgan bo‘lib poyabzalning gigiyenik, ergonomik va fizik-mexanik xususiyatlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘t o‘chiruvchi qutqaruvchilar uchun maxsus himoya poyabzali, jihozlar, tezkor sinovlar.

Аннотация. В данной статье представлены порядок и результаты лабораторных испытаний специальной обуви для сотрудников пожарной безопасности, освещены гигиенические, эргономические и физико-механические характеристики обуви.

Ключевые слова: специальная защитная обувь спасателя-пожарного, экипировка, эксплуатационные испытания.

Abstract. In this article, the procedure and results of laboratory testing of special shoes for fire safety personnel are presented, and the hygienic, ergonomic, and physical-mechanical characteristics of the shoes are highlighted.

Keywords: special protective footwear for rescuers and firefighters, equipment, operational tests.

Favqulodda vaziyatlarda harakat qilish tajribasi shuni ko‘rsatadiki, jangovar ishlarning muvaffaqiyatiga nafaqat organlar va bo‘linmalarni yong‘in-texnik qurollar va avariya-qutqaruv vositalarining yuqori samarali namunalarini yaratish va jihozlash, balki qutqaruvchilarning jihozlarini takomillashtirish orqali erishiladi. O‘t o‘chiruvchi, uni turli xil xavfli omillardan himoya qilishning bir-biriga bog‘langan elementlari to‘plami, shuningdek, yordamchi uskunalari.

Favqulodda vaziyatlar vazirligi bo‘linmalar tomonidan bajariladigan vazifalarning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, xavfsizlik darajasini oshirish, manevr qobiliyatini, qulayligi va foydalanish qulayligini oshirish zaruriyatini hisobga olgan holda jihozlarni takomillashtirish va o‘zgartirish bo‘yicha doimiy ish olib bormoqda va turli iqlim sharoitlarida foydalanish, shuningdek, boshqa favqulodda qutqaruv uskunalari va uskunalari bilan muvofiqligi. Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, bu sog‘liq uchun kamroq xavf tug‘diradigan va qulayroq sharoitlarda tayinlangan vazifalarni bajarishga imkon beradi, bu esa bo‘limlar samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Yong‘in qutqaruvchilari uchun uskunalarning zamonaviy elementlaridan foydalanish sifati va imkoniyatlarini baholash uchun tegishli texnik normativ-huquqiy hujjatlar laboratoriya sinovlari natijalari bilan tasdiqlanishi kerak bo‘lgan texnik talablarni belgilaydi. Shu bilan birga, laboratoriya sinovlari ko‘pincha jihoz elementlarining operatsion xususiyatlarini va ularning jangovar sharoitlarda mumkin bo‘lgan xatti-harakatlarini to‘liq baholashga imkon bermaydi. Bunday baholash odatda operatsion sinovlar natijalariga ko‘ra

amalga oshiriladi. O‘t o‘chiruvchilarning qutqaruv uskunalari elementlarining ekspluatatsion sinovlarini o‘tkazish uning himoya xususiyatlarini baholashda muhim element hisoblanadi.

Himoya vositalarining funksionalligi ish paytida xavfsizlikni ta‘minlash zarurati, uning kiyish qulayligi va ergonomikasi bilan bog‘liq. Himoya vositalarining elementi sifatida maxsus himoya poyabzallari oyoqqa sezilarli termal yuk berishi mumkin. Charm poyabzal uchun zarur bo‘lgan sifat ko‘rsatkichlarining tahlili shuni ko‘rsatdiki, maxsus himoya poyabzallarining eng muhim ishlash ko‘rsatkichlari ularning himoya xususiyatlari bo‘ladi.

Qutqaruvchi-o‘t o‘chiruvchi poyabzallarini sinovdan o‘tkazishning asosiy ko‘rsatkichlari ergonomika (kiyishning qulayligi va tezligi, maxsus vazifalarni bajarishda qulaylik), shuningdek favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish paytida ishlarni bajarishda asosiy himoya xususiyatlarini (namlikdan himoya qilish, issiqlikdan himoya qilish va boshqalar) ta‘minlash va mexanik shikastlanishdan himoya qilish.

Ekspiriment sinovlar, o‘z navbatida, laboratoriya tadqiqotlari davomida aniqlangan poyabzallarining xususiyatlarini to‘ldiradi va haqiqiy ish sharoitida ularning sifatini baholashga imkon beradi.

GOST 2.4.295-2017 va ISO 20344-2021 standartlarida aks ettirilgan tajriba sinovlarni o‘tkazish bo‘yicha xalqaro tajribani hisobga olgan holda, o‘t o‘chiruvchining oyoqlari uchun shaxsiy himoya vositalarining ekspluatatsion sinovlarini o‘tkazish dasturi va metodologiyasini ishlab chiqilgan.

Maxsus himoya poyabzallarining ekspluatatsion sinovlari 2 bosqichda amalga oshiriladi va yong‘inlarni o‘chirishda va yong‘inni o‘chirish bilan bog‘liq bo‘lmagan favqulodda qutqaruv ishlarini bajarishda operatsion sinovlar va bevosita eksperimental kiyishni o‘z ichiga oladi.

Test sinovlari amaliy va nazariy mashg‘ulotlar, taktik va maxsus mashg‘ulotlar doirasida, shuningdek, favqulodda vaziyatlar organlari va bo‘linmalari xodimlari tomonidan jangovar navbatchilik vaqtida o‘tkaziladi.

Sinovlarni o‘tkazishga yong‘inlarni sinash yoki o‘chirish bo‘yicha amaliy tajribaga ega, Favqulodda vaziyatlar vazirligi organlari va bo‘linmalarida kamida uch yillik ish stajiga ega bo‘lgan hamda sog‘lig‘i bo‘yicha bo‘shatilgan shaxslar ruxsat etiladi.

Tajriba sinovlar quyidagi maqsadlarda amalga oshiriladi:

- maxsus himoya poyabzallarining haqiqiy himoya va ergonomik xususiyatlarini aniqlash;

- ergonomik va himoya xususiyatlarini pasaytiradigan maxsus himoya poyabzallarining konstruktiv xususiyatlarini keyingi sozlash maqsadida o‘rnatish;

- turli marka va ishlab chiqaruvchilarning maxsus xavfsizlik poyabzallarini taqqoslash.

Sinovlar mashg‘ulotlar (ishlar) to‘plamini bajaradigan xodimlar tomonidan amalga oshiriladi. Mashqlarni (ishni) bajarish ketma-ketligi test dasturiga muvofiq belgilanadi.

Tajriba sinov bosqichlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- dastlabki tekshirish;

- kiyish qulayligi;

- ish va mashqlarni bajarishda qulaylik va qulaylik;

- suvga chidamliligini baholash;

- ochiq olovga qarshilik (olovda bo‘lishni taqlid qilish);

- teshilish qarshiligi.

Dastlabki tekshiruv vaqtida poyabzalning konstruktiv tarkibiy qismiga baho beriladi, shuningdek, o'tkir va qattiq qirralarning va charmga zarar yetkazadigan va kiyish paytida noqulaylik tug'diradigan boshqa elementlarning yo'qligi baholanadi.

Kiyinishning qulayligi favqulodda vaziyatlar organlari va bo'linmalari xodimlari uchun yong'inni qutqarish bo'yicha tayyorgarlik va jangovar joylashish bo'yicha 1-sonli standartni topshirishda aniqlanadi. Oyoq kiyimlarini kiyishning qulayligi va tezligini baholash amalga oshiriladi, bu tashqi yordamisiz amalga oshirilishi kerak. Har bir juftni kiyish vaqti qayd etiladi. Ishga jalb qilingan har bir xodim vaqt me'yorini 3 marta bajarishi kerak. Hisobotda poyabzal kiyish uchun sarflangan vaqtning barcha natijalari ko'rsatilgan, shuningdek, ishchining kiyish qulayligi va qulayligi haqidagi sharhlari qayd etilgan.

Qulaylik va qulaylikni baholash quyidagi ish va mashqlar natijalariga ko'ra beriladi:

- tinch yurish - 2 daqiqa;
- yuk ko'tarib yurish - 5 daqiqa;
- o'quv minorasining 4-qavatining derazasiga hujum narvoniga ko'tarilish - har bir sinovchi mashqni 2 marta bajaradi;
- jangovar joylashish - mashq 3 marta amalga oshiriladi.

Sinov natijalariga ko'ra, so'rovnomaga o'tkaziladi va poyabzalning qulayligi va qulayligiga umumiy baho beriladi.

Oyoq kiyimlarining suv o'tkazmasligini baholash uchun sinov sinovchining ma'lum bir chuqurlikdagi suv bilan to'ldirilgan vannada ma'lum miqdordagi qadamlarni bajarishidan iborat. Suvga chidamlilik vizual va organoleptik jihatdan baholanadi. Agar suvning kirib borishi sodir bo'lsa, uning joylashuvi va maydonini ko'rsating.

Gorizontal suv o'tkazmaydigan vannaga platformalar joylashtiriladi, shunda tester bir uchidan ikkinchisiga 11 ta oddiy uzunlikdagi qadamni oladi (ya'ni, har bir oyog'i vannaning pastki qismiga besh marta qadam qo'yadi). Vannani (30 ± 3) mm chuqurlikda suv bilan to'ldiring. Oyoq kiyimlari to'liq quruqligiga ishonch hosil qiling. Ichkarida suv toshib ketishining oldini olish uchun poyabzalning yuqori qismiga suv o'tkazmaydigan yenglar qo'yiladi. Sinovchi suvda 100 vanna uzunligiga teng masofani bosib o'tadi, burish uchun platformalardan foydalanadi. Sinovchi sekundiga bir qadam afzal tezlik bilan sekin sur'atda yuradi. 100 vanna uzunligiga teng masofani bosib o'tgandan so'ng, tester vannadan chiqib, oyoq kiyimlarini ehtiyotkorlik bilan olib tashlaydi. Keyin poyabzalning ichki yuzasi diqqat bilan tekshiriladi (vizual va organoleptik) suvning kirib borishi belgilarini aniqlash. Agar penetratsiya sodir bo'lsa, har bir sinov namunasi uchun uning joylashuvi va maydonini ko'rsating (1-rasmda belgilashning taxminiy shakli ko'rsatilgan). Sinovni boshqa namunalar bilan takrorlash mumkin.

Oyoq kiyimining ochiq olovga chidamliligi (olovda bo‘lishni taqlid qilish). Sinovdan oldin ishtirokchilar protsedura bilan tanishishlari va poyabzallarning ichi va tashqarisi quruqligiga ishonch hosil qilishlari kerak. Sinovlar, agar kerak bo‘lsa, sinovchiga yordam berish uchun kamida bitta yordamchi ishtirokida amalga oshiriladi. Birlamchi yong‘in o‘chirish uskunalari va birinchi yordam to‘plami yaqin joyda joylashgan bo‘lishi kerak.

Sinovga ruxsat berilgan havo harorati -5 dan $+25$ ° C gacha. Yog‘ingarchilik paytida sinovlarni o‘tkazishga yo‘l qo‘yilmaydi, aks holda sinov maydoni yonmaydigan materiallardan yasalgan soyabon bilan himoyalangan bo‘lishi kerak.

Devor qalinligi ($5 \pm 0,5$) mm, ichki tomoni uzunligi (500 ± 5) mm va yon balandligi kamida ($50 \pm 0,5$) mm bo‘lgan kvadrat metall sxemasidan yong‘in manbai simulyatsiya qilinadi. (40 ± 1) mm kesimli yog‘och nur, uzunligi (480 ± 5) mm - 12 dona. 1 sinov uchun. Yog‘och palletga joylashtiriladi va har bir sinov uchun 3 litr miqdorida benzin bilan to‘ldiriladi. Idishning tarkibi olovga qo‘yiladi va (300 ± 1) soniya davomida saqlanadi. Tekshiruvchi navbatma-navbat chap va o‘ng oyog‘i bilan taglik ichida (5 ± 1) s (300 ± 5) s davomida qadam qo‘yadi.

Yong‘inni taqlid qiluvchi sharoitlarda bo‘lish qulayligi baholanadi. Oyoq kiyimining shikastlanishi (agar mavjud bo‘lsa) qayd etiladi.

Oyoq kiyimining teshilish qarshiligi. Sinovni o‘tkazishdan oldin ishtirokchilar metodologiya bilan tanishishlari kerak. Sinovlar, agar kerak bo‘lsa, sinovchiga yordam berish uchun kamida bitta yordamchi ishtirokida amalga oshiriladi. Sinov joyida birinchi yordam to‘plami bo‘lishi kerak. Uskunadagi sinovchining og‘irligi 120 kg dan oshmasligi kerak (Kevlar tagligini bitta tirnoq bilan teshish yuki).

Kengligi (275 ± 5) mm, qalinligi (25 ± 1) mm va uzunligi (1000 ± 5) mm bo‘lgan qirrali yog‘ochdan va diametri ($4 \pm 0,2$) mm, uzunligi (50 ± 5) mm konusning boshi bilan 72 dona miqdorida. 1 ta test uchun 3-rasmda keltirilgan diagramma bo‘yicha test taxtasi tuziladi. Tekshiruvchi sinov taxtasida chap va o‘ng oyog‘i bilan navbatma-navbat turadi (300 ± 5) s. sinov paytida qulaylik bahosi beriladi. Oyoq kiyimining shikastlanishi qayd etiladi.

Rasm- 2. - Namunaning teshilish qarshiligini aniqlash uchun sinov taxtasini ishlab chiqarish sxemasi

Favqulodda vaziyatlar organlari va bo‘linmalarida eksperimental eskirish usuli quyidagicha. Favqulodda vaziyatlar xizmati xodimiga jangovar navbatchilik uchun bir juft poyabzal beriladi. Ishlash jarayonida quyidagi parametrlar baholanadi: yugurish qulayligi, zinapoyadan yuqoriga/pastga chiqish qulayligi, asbob-uskunalar bilan yurish qulayligi, cho‘kkalab o‘tirish/tizza cho‘kib turish qulayligi, tortib olinadigan narvon/zinapoyaga chiqish qulayligi, suvga chidamlilik. . Eksperimental kiyinish natijalari sinovchilarni so‘roq qilish orqali baholanadi.

4-rasmda poyabzalning suv o‘tkazmasligi va ochiq olov va teshilishlarga chidamliligini baholash uchun testlar ko‘rsatilgan.

Maxsus himoya poyabzalining takomillashtirilgan dizaynini tanlash va uning ergonomik ko‘rsatkichlarini baholash maqsadida korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan, maxsus himoya o‘t o‘chiruvchilarning yuqori ustki qismi bo‘lgan 12 juft erkaklar etiklarining tajriba partiyasi ishlab chiqarilmoqda.

Ushbu tadqiqotlar rivojlanishning ijobiy va salbiy xususiyatlarini aniqlashga imkon berdi.

Dastlabki tekshirish chog‘ida chiqadigan elementlarning mavjudligi aniqlandi, ya’ni dantellarni qo‘shimcha mahkamlash uchun ilmoqlar, bu favqulodda qutqaruv operatsiyalari paytida ishchining xavfsizligini pasaytiradi (vayronalarni demontaj qilish, marshrutlarni tozalash, vayronalarga o‘tish joylarini yaratish va boshqalar).

Ish va mashqlarni bajarishda qulaylik va qulaylikni baholash, oyoq kiyimlarini yaxshiroq o‘rnatish va oyoqqa yaxshiroq mahkamlash uchun shin sohasida poyabzal aylanasi kamaytirish zarurligini aniqladi.

Operatsion sinov usuli yordamida prototiplarning suvga chidamliligini baholash sinovdan o'tgan yarim juftlarning taxminan yarmida suv oqishi mavjudligini ko'rsatdi.

Poyabzal namunalari ochiq olovga chidamlilik sinovlaridan (olovda bo'lishga taqlid qilish) va ponksiyon sinovlaridan hech qanday muammosiz o'tdi.

Tajriba sinovlari davomida olingan fikr-mulohazalar, shuningdek, GOST 34734-2021 standartiga muvofiqlik sinovlari natijalari asosida quyidagilar zarurligi to'g'risida xulosalar chiqarildi:

- oyoq kiyimining yaxshi o'rnatilishi va oyoqqa yaxshiroq mahkamlanishi uchun shin sohasida poyabzal aylanasi kamaytirilgani;

- avariya-qutqaruv ishlarini olib borishda ishchilar xavfsizligini ta'minlash uchun chiqib ketuvchi elementlarning mavjudligini minimallashtirish (vayronalarni demontaj qilish, marshrutlarni tozalash, vayronalarga o'tish joylarini yaratish va boshqalar);

- poyabzalning suv o'tkazmaydigan xususiyatlarini yaxshilash;

- zarba paytida deformatsiyalangan poyabzalning barmoq qismidagi ichki xavfsiz bo'shliqni oshirish.

Sinov ekspluatatsiyasi natijalari, shu jumladan yong'inlarni o'chirish va yong'inni o'chirish bilan bog'liq bo'lmagan favqulodda qutqaruv ishlarini bajarishda ekspluatatsiya sinovlari va eksperimental eskirish, namlikka chidamlilik va mexanik shikastlanishga chidamlilik nuqtai nazaridan yaxshilangan ishlash xususiyatlariga ega poyabzal dizaynini aniqlashga imkon berdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, “ULKAN LAZIZ” MCHJ bilan birgalikda yong'indan qutqaruvchining oyoqlarini mexanik ta'sirlardan himoya qilish uchun mo'ljallangan yengil dizayndagi rusumli maxsus charm yong'in etiklari uchun texnik tavsif tayyorlandi, issiqlik oqimi, agressiv muhit va suv, shuningdek, yong'inga qarshi va qutqaruv ishlarini olib borishda noqulay iqlim ta'siridan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Шумай С.М., Иванов Ю.С., Старовойтов А.А., Шатилов Ю.С. “Исследование характеристик специальной защитной обуви спасателей-пожарных при эксплуатационных испытаниях и опытной носке” Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, Т. 7, № 1, 2023
2. Иванов, Ю.С. Концепция создания перспективной экипировки пожарного-спасателя Ю.С. Иванов, О.Д. Навроцкий, Я.А. Романенко Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация. –2017. – № 1 (41). – С. 138–142. – EDN: YSOZXP.
3. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Методы испытаний: ГОСТ Р 12.4.295-2017. – Введ. 26.12.17. – М.: Стандартинформ, 2018. – 58 с.
4. Personal protective equipment – Test methods for footwear [Electronic resource]: EN ISO 20344:2021. – Mode of access: <https://www.iso.org/ru/standard/73221.html>. – Date of access: 03.11.2022.